

SAID AHMAD HIKOYALARIDA TUYG'ULAR IFODASI

Obilova Xadicha Abduraxmon qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU magistranti

Umida Rasulova

Ilmiy rahbar: f.f.d.dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361591>

Annotatsiya. Ushbu maqolaga yozuvchi Said Ahmad hikoyalari tahlilga tortilib, adib anglagan va kitobxonlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan xususiyatlar yoritiladi. Istiqlol davri hikoyalari xos xususiyatlar belgilandi.

Kalit so'zlar: Hikoya, voqea, asos, detal, Manqurt, Azob, Oriyat, G'urur, Xotiralar girdobi.

ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ В РАССКАЗАХ САИДА АХМЕДА

Аннотация. В данной статье анализируются рассказы писателя Саида Ахмеда, а также выделяются особенности, которые писатель понимает и хочет донести до читателей. Определены специфические черты рассказов периода независимости.

Ключевые слова: Рассказ, событие, основа, деталь, Манкурт, Страдание, Орият, Гордость, Водоворот воспоминаний.

EXPRESSION OF FEELINGS IN THE STORIES OF SAID AHMED

Abstract. In this article, the stories of the writer Said Ahmed are analyzed, and the characteristics that the writer understands and wants to convey to the readers are highlighted. Specific features of the stories of the independence period were determined.

Key words: Story, event, basis, detail, Manqurt, Suffering, Oriyat, Pride, Whirlpool of Memories.

KIRISH

O'zbek adabiyotining zabardast vakili Said Ahmad istiqloq davrida ham salmoqli ijod qila oldi. Adib asarlanining ko'pchiligini ko'rgan, kechirganlaridan kelib chiqqan holda yozganligi yaqqol sezilib turadi. Mustaqillik yillarida yozgan hikoyalari e'tibor qaratadigan bo'lsa, hajman kichkina bo'lsa ham kattagina mazmunga egaligi bilan ajralib turadi. Shu davrda yozilgan hikoyalardan biri "Qorako'z Majnun" asaridir. Bu hikoya juda kichkina hajmga ega bo'lsa-da, salmoqli ma'nosi bilan kitobxonlar orasida keng tarqaldi va o'z o'rnini topdi. Hikoya hammaga tushunarli, sodda tilda yozilgan. Qahramonlar psixologiyasi, xarakteristikasi shu darajada ochib berilganki, qoyil qolmasdan iloj yo'q.

Hikoyada Saodat ayani butun bir millat ayoli, millat onasi sifatida gavdalangan deyishimiz mumkin. Buni ayaning nomozdagi iltijolaridan, qolaversa, butun hikoya davomida bilib olish qiyin emas:

"Saodat aya bomdod nomozini o'qib, joynamoz poyida uzoq o'tirib qoldi. Bundan uch yil olamdan o'tgan eri usta Turobga atab Qur'on tilovat qildi. O'ris shaharlarida daydib qolib ketgan o'g'li Bo'rixonga Xudodan insof tiladi. Baxti ochilmay, guldek umri xazon bo'layotgan qizi Qumriga achinib, "Shu farishtaginaning yo'lini och", - deb Allohga iltijo qildi. Kampir har sahar ichki ezginlik bilan shu gaplarni takrorlardi."

METOD VA METODOLOGIYA

Saodat aya o'ttiz ikki yildan beri o'g'li Bo'rixonni kutadi, undan umid uzmaydi. Lekin o'g'il tushmagur o'ris shaharlarida qolib, uylandi. Unga ona, vatan, til, hatto, din tushunchasi

begona. U hamma-hammasini unutdi. Qaytib kelganda Jo'lomondek MANQURTDan hech qanday farqi yo'q edi. Saodat ayaga eng alam qilgani otasini biror marta so'ramagani-yu, bo'ynidagi butni ko'rgani bo'ldi. Ona buni ko'tarolmadi, o'g'lidan voz kechdi.

Shu yerda Bo'rixon va Qorako'z Majnunni qiyoslab o'tsak. Tarozining bir pallasiga shu kichkinagina itni, yana bir pallasiga Bo'rixonni qo'yadigan bo'lsak, nima deb o'ylaysiz, qaysi biri og'ir keladi? Albatta, Qorako'z Majnun. Chunki unda insonlarga xos mehr, oqibat, sadoqat kabi fazilatlar mujassam. Bo'rixonda esa faqat yeyish-ichishdan orttirilgan gavdagina bor xalos. Shu itgina Saodat ayasiz ikki oy ham yashay olmadi. Bo'rixon-chi? O'ttiz ikki yil yashadiku, bundan keyin ham yashaydi. (Bunday farzandni boridan yo'g'i yaxshi)

Odam borki, odamlarning naqshidur,

Odam borki, hayvon undan yaxshidur.

Hazrat Navoiy ham bejizga bunday hikmat yozmagan. " Qorako'z Majnun " ushbu hikmatga isbot sifatida yozilgandir, balki.

TADVIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA

Said Ahmadning bundan tashqari ham ma'no, mazmun ko'lami keng, kitobxonni ta'sirlantiradigan, yurk-yurgiga yetib boradigan hikoyalarining sanog'i yo'q. Bular orasida qamoq lagerlaridagi o'zi ko'rgan voqealar asosida yozgan hikoya va xotiralari salmoqli o'rin egallaydi. Adib " Menga juda qiyin bo'lgan, chunki o'sha azob-uqubatlarni qaytadan boshimdan kechirishim kerak " degan edi Professor Umarali Normatovga yozgan xatida.

Yozuvchining "Sarob", "Borsa kelmas darvozasi", "Taqdir, taqdir, muncha shafqatsizsan?" hikoyalari lager, qamoq hayoti haqida bo'lib, o'zi ko'rgan va ishtirok etgan voqealarni qalamga olgan. Ularda roviy(aytib beruvchi shaxs) muallifning o'zidir. Hikoyalarni o'qisangiz ayblovlarni ko'rib kulgingiz keladi. Kulmasdan ilojingiz ham yo'q, chunki bu ayblovlar shunchaki qamoqqa olishga bir bahona ekanligini axmoq odam biladi. "Rayonda suyug'oyoqligi bilan nom chiqargan ayolga qarshi ovoz bergan odamni, eri rus bo'lgani uchun yoqlab ovoz bermagansan, deb millatchilikda ayblashgan va yeti yilga ozodlikdan mahrum etishgan".("Borsa kelmas darvozasi") Qiynog'-u, azoblar, nohaqliklarni ko'rib esa, beixtiyor ko'zingizga yosh keladi.

Mana, "Borsa kelmas darvozasi"ga nuqta qo'ydim. O'rnimdan turayotganimda boshim aylanib o'tirib qoldim. Ichkari uyda televizor ko'rib o'tirgan kuyov o'g'lim Mahmudjonni chaqirdim. U rangimni ko'rib qo'rqib ketdi. Shoshib tomirimni ushladi. Ichkaridan apparat olib chiqib, qon bosimimni o'lhadi: 200ga 130.

Bilaman, bu insult ostonasidagi holat.

Bu yozuvchining hikoya so'ngidagi holati. Agar eslashning o'zi shunchalar qiyin, og'riqli bo'lsa, o'sha davrda qanday chidadi ekan? Faqatgina Said Ahmad emas, boshqa minglab mahbuslarchi?

Said Ahmad "Ot bilan suhbat", "Rostgo'y posbon", "Oftob oyim", "Uchinchi minora", "Qishdan qolgan qarg'alar", "Buqalamun bilan uchrashuv", "Azob", "Azroil o'tgan yo'llarda" kabi hikoyalarida insonlarga xos sof, sammimiy tuyg'ular bilan birgalikda ba'zi insonlarga xos bo'lgan ikkiyuzlamachilik, aldanchilik, soxtalik kabi illatlarni ham ochib berishga harakat qilgan. Qolaversa, oriyat, g'urur masalasi ham yoritilgan. Hikoyalardagi voqealar hech qanday bo'yoqlarsiz, sodda tilda yozilgan. Shu jihatdan kitobxoniga qiyinchilik tug'dirmaydi va qalbidan joy oladi. Yozuvchi bu qahramonlarni ham uzoqdan qidirmaydi, yon-atrofdagi odamlardan foydalanadi.

XULOSA

Demak, shu narsaga amin bo‘lamizki, yozuvchilik har kimning ham qismatiga bitilavermaydi. Bunday qobiliyatga ega bo‘lganlar inson ruhiyatini, uning ichki olamini chuqur anglaydi va tushunishga harakat qiladi. Yozuvchi, avvalo, xudo bergan iste’dod va ijodiy mehnat qilish layoqatiga ega bo‘lishi kerak. Aks holda, har qanday buyuk iste’dod ham yuzaga chiqmay qolishi mumkin. Iste’dod va mehnat hamisha yonma-yon yursagina, yozuvchi ulg‘ayadi va ulug‘lanadi. Biz yozuvchi Said Ahmadni ham shunday yozuvchilar qatoriga hech ikkilanmay qo‘shishimiz mumkin. Chunki undagi qobiliyat ham mehnatlari samarasi tufayligina rivojlanib borgan va o‘z kitobxonlariga ega bo‘lgan.

REFERENCES

1. Said Ahmad. Qorako‘z Majnun. Toshkent – 2016
2. Umarali Normatov. Bedorlikda o‘tgan umr. O‘zbekiston san’ati va adabiyoti gazetasi. 2010- yil 48- soni
3. Alisher Navoiy. Hikmatlar daftari
4. Chingiz Aytmatov. Asirga tatigulik kun. Toshkent - 2018